

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ИНВЕСТИЦИСИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ

Фахриддинов Абдулҳаким Зияуддинович,

ТошДАУ магистранти

faxriddinovabdulhakim@gmail.com +998995228090

***Аннотация:** Ушбу мақолада, қишлоқ хўжалигида инвестицияларни жалб қилиш самарадорлигини ва инвестициялар жозибадорлигини ошириш йуллари тўғрисида қатор маълумотлар ҳамда таъфсиялар берилган.*

Калит сўзлар:** инвестиция, инвестициялар жозибадорлиги, инвестициялар самарадорлиги, фермер хўжалиги, инфраструктура, **инновацион инвестициялар.

Бозор иқтисоди шароитида маблағлари янги, самарали технология ҳамда интеллектуал мулкни барпо этишга хизмат қилади. Инвестиция маблағлари доимий ва ўзгарувчан капитални ҳамда интеллектни барпо этиш, уни ривожлантириш учун сарфланади. Фермер хўжалиги даромадларининг бир қисми асосий воситаларини сотиб олиш, куриш ҳамда уларни капитал таъмирлашга сарфланади. Асосий капиталга киритилган сармоя инвестиция деб аталади. Инвестициялар фермер хўжалигининг моддий-техника базасини яратиш, ишлаб чиқаришни механизациялаш, кимёлаштириш, электрлаштириш, ирригация-мелиорациялаш натижасида сарф-харажатларни камайтириш, маҳсулотлар ҳажмини кўпайтириш ва сифатини яхшилаш орқали даромадни оширишдан иборат.

Инвестиция киритишда фермер хўжалигининг ўз маблағларидан фойдаланиши бир қатор устунликка эга, фермер хўжалигининг ташқи тўловлари мавжуд бўлмади (олинган кредитлар бўйича фоиз, аксиялар бўйича дивидендлар, ижара ҳақи ва ҳоказо), шунингдек, фермер хўжалигини бошқаришда мустаҳкам бошқарувни шакллантиради. Чет эл

инвестицияларидан олинган ҳар қандай даромад республика ҳудудида чет эл инвестициялари ҳисобланади. Улар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қуйидаги йўллар билан амалга оширилади.

Фермер хўжалигини бошқаришни такомиллаштиришга ва ишлаб чиқаришни ривожлантиришга Жаҳон банки, европа тикланиш ва тараққиёт банки, Осиё тараққиёт банкларининг республикадаги бўлимлари ҳамда АҚШ, Германия, Исроил, Голландия, Франция ва бошқа давлатларнинг ваколатхоналари инвестицияларни жойлаштириш, сарфлаш билан шуғулланмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1998 йил 24 сентябрда қабул қилинган «Инвестиция фаолияти тўғрисида»ги Қонунида фермер хўжалигига хорижий инвестицияларни жалб қилиш йўллари кўрсатилган. Фермер хўжаликларида инвестициядаи фойдаланишнинг самарадорлик кўрсаткичлари Фермер хўжаликлари маҳсулот етиштириш ва хизмат кўрсатишни ташкил қилиш учун сармоя сарф этади. Бозор иқтисодиёти шароитида эса, ҳар бир инвестор сармоясини сарфлашдан олдин сармоя сарфладиган тадбир қандай натижа беришини, унинг иқтисодий самараси қандай бўлишини билишни талаб этади. Фермер хўжалиги ҳам сарфладиган ёки йўналтирадиган капитал сарфларни, узоқ муддатга фойдаланиладиган воситаларни ташкил этишга қаратилган маблағлар самарасини лойиҳалаштириш жараёнини кўзда тутаяди. Фермер хўжалиги бирон тадбирни амалга ошириш учун ташқаридан маблағ жалб қиладиган бўлса, тадбирни ифода этувчи лойиҳада кўзда тутилган сарф-харажатлари, иқтисодий самарадорлиги аниқ ҳисобланган бўлиши керак. Бу лойиҳанинг техник-иқтисодий жиҳатдан асосланганлигини ифодаловчи ҳужжатда акс эттирилади. Бу масалани ҳал қилишда капитал сарфлар ва инвестициянинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш усулидан фойдаланилади.

Узоқ муддатга киритиладиган инвестициянинг абсолют ёки мутлақ самарадорлиги қиёсий ёки нисбий аниқланади. Мутлақ самарадорлик

фермер хўжалиги сарф қилган сармоя натижасида қўшимча натижа, яъни сарф қилган сармоянинг бир-бирлигига олган қўшимча ялпи даромад ва фойда билан ифодаланади.

Фермер хўжалиги бўйича бу қуйидаги формула билан аниқланади:

$$\frac{ССа = АЯДекиФ С}{С}$$

Бунда: ССа — мутлақ самарадорлик;

АЯДекиФ — қўшимча олинган фойда;

С — сармоя (инвестиция)нинг ўсган қисми.

Масалан, фермер хўжалиги бозор иқтисоди талаблари даражасида бўлишини таъминлаш учун комплекс тадбирларни амалга ошириш хўжалик фойдасини ҳар йили ошириш имкониятини беради.

Ўтган йиллар даврида иқтисодиётимизга 11 миллиард 700 миллион доллар миқдорида ички ва хорижий инвестициялар жалб этилди ёки бу борадаги кўрсаткич 2011 йилга нисбатан 14 фоизга ўсди. Жами инвестицияларнинг 22 фоиздан ёки 2 миллиард 500 миллион доллардан ортиғини хорижий инвестициялар ташкил этди, уларнинг 79 фоиздан кўпроғи тўғридан-тўғри хорижий инвестициялардир”.

Иқтисодиётдаги, жумладан, кишлоқ хўжалигидаги умумий ҳолатни кўп жиҳатдан йўналтирилган инвестициялар ва уларнинг нақадар самарадорлигига қараб аниқлаш мумкин. Шунинг учун ҳам инвестицияларга инвестицион муҳит яратилишига нафақат ҳар бир мамлакат, балки халқаро миқёсда (БМТ Бош Ассамблеясининг савдо ва тараққиёт конференцияси (*UNCTAD*) орқали) ҳам алоҳида диққат-эътибор берилади. Бугунги кунда барқарор ўсишни таъминлаш учун инвестицияларни йўналтиришга глобал миқёсда ижобий сиёсий иқлим яратиш зарурияти ҳар қачонгидан кўра учаймоқда. Лекин охириги йилларда иқтисодиётга қўйилаётгани инвестициялар, айниқса тўғридан-тўғри

инвестициялар камайиб бормоқда. Уларнинг ҳажми 2017-2018 йиллари ривожланган мамлакатларда 40 % гача тушиб кетди.

Инвестициялар айниқса, аграр соҳа учун муҳим. Қишлоқ хўжалигида иқтисодий ўсишнинг сифат даражасини таъминлаш учун кенг миқёсда техника, технология, ўсимликларни химоя қилиш, экология, ахборот, малака, инфраструктура ва бошқаларни қамраб олган фронтал миқёсдаги **инновацион инвестицияларни** амалга ошириш зарур. Ундан ташқари, “*Яшил иқтисодиёт*” яъни, иқтисодиётни комплекс: иқтисодий-ижтимоий-экологик жиҳатдан мутаносибривожланишини таъминлаш ҳаминновацион инвестицияларни талаб қилади. Шунинг учун ҳам республикамизда бу масалага эътибор янада кучайтирилди. Республикамизда йилдан-йилга ишлаб чиқаришга қўйилаётган инвестициялар ҳажми ортиб бормоқда. 2019 йилни “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили» деб аталиши ҳам бежиз эмас.

Маълумки, қишлоқ хўжалигига инвестицияларни йўналтиришда инвесторларни бир қатор омиллар чўчитиб туради:

Биринчидан, у бошқа тармоқларга қараганда рискнинг юқорилиги билан ажралиб туради. Соҳа маҳсулотларига талаб ҳам таклиф ҳам ноэластик. Ҳосил нафақат паст бўлса, балки юқори бўлса ҳам Самуэльсон парадокси амал қилиб, нархларнинг пасайиши эвазига даромадларни тушиб кетишига олиб келади.

Иккинчидан, аграр соҳада нархларнинг беқарорлиги ҳам инвесторларни чўчитади. Уларнинг қизиқишларини кучайтирадиган нарса бу сарфнинг қайтимининг юқори бўлиши. Қишлоқ хўжалигида бундай кафолат бериш жуда қийин.

Учинчидан, тармоқда рентабеллик даражаси кўп жиҳатдан иш ҳақининг пастлиги эвазига эришилиши сир эмас. Ҳаммага маълум, инвестициялар билан меҳнат унумдорлиги ва иш ҳақи чамбарчас боғланган.

Қишлоқ хўжалигида аввал асосий капиталга йўналтирилган инвестициялар молиялаштириш манбаининг 32,9-42,5 %ини давлат бюджети

маблағлари ташкил этган бўлса, 2017 йилга келиб 23,2 фоизга тушиб қолди.

Қишлоқ хўжалигида асосий капиталга инвестицияларнинг жами инвестициядаги улуши 2010 йилдан бошлаб атиги 3,3-4,1% ни таш кил қилишини ҳисобга оладиган бўлсак, бу соҳанинг улушига нисбатан анча кичик миқдор эканлиги кўриниб турибди.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, катта миқдордаги инвестицияларсиз эса қишлоқ хўжалигини модернизация қилиб бўлмайди. Бундай вазият инвестицион имкониятларни қайта кўриб чиқиш ва уни жалб этиш механизмини яратишни талаб қилади.

Қишлоқ хўжалигида инвестициялар жозибадорлигини ошириш учун Республикамизда инвестициялар даҳлсизлигини ҳамда уларни зарурий имтиёзлар билан таъминлаш муҳим рўл тутади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.-Тошкент: Ўзбекистон, 2003.46б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хорижий инвестициялар ва кредитларни жалб этиш ҳамда ўзлаштириш жарёнини такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида”ги Қарори 2008 йил, 24июл, ПҚ-927-сон.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Инвестиция лойиҳалари ҳужжатларини ишлаб чиқиш, экспертизадан ўтказиш ва тасдиқлаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори. 2007. 7 июн, 110-сон.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Хорижий инвестициялар иштрокидаги корхоналарга берилаётган имтиёзларнинг рағбатлантирувчи ролини оширишга доир қўшимча

чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори, 2006 йил, 1май,74-сон.

5. Тижоратбанклари томонидан йирик инвестиция лойиҳаларини синдициялаштирилган кредитлашни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги Низом, 1509-сон, 2005. 20 август

6. Тўғридан-тўғри хусусий хорижий инвестициялар учун солиқ имтиёзларини қўллаш тартиби тўғрисида Низом, 2005 йил 28 ноябр, 1524-рақам.